

Культура, образование и развитие общества

Квинт С. П., аспирант, учитель
УГНТУ

Швецова Е. А., финансовый брокер

Аннотация. Культура складывается от внутреннего менталитета и внешнего влияния общества. Приобщение к общественному труду создаст благоприятную культурную атмосферу социума. Опыт успешного решения проблем в истории семьи частично передается детям. Однако, проявление излишней активности среди учащихся во время обучения, излишняя внимательность к ошибкам других вносит негатив в отношения и в формирующуюся личность. Ценности семейных традиций, традиции в обществе, праздники, радости, саморазвитие и зависимость в средствах находятся в зависимости. Поиск «значимого» рядом становится главной составляющей в формировании личности

Ключевые слова: уровень образования, публичность и досуг, проблемы общения, положение семьи, стремление к первенству, организация труда, культура социума, созидательность, уважительное отношение, «значимый» рядом, путь к самостоятельности, пауперизм, «незначимые старшие», окультуривание.

Формирование культуры складывается от внутреннего и внешнего фактора развития общества.

Одновременно действуют уровень образования, семейный статус, образ жизни семьи и ее история, особенность региональной экономики.

Уровень образования и социализация к жизни в обществе формируют культуру жизни человека.

Семья закладывает основы отношения к людям, уважение к труду, старшему поколению и ровесникам.

Культурное развитие закладывается в образовании внеурочной предметной деятельностью. Музеи, театры, спортивные мероприятия, праздничные представления формируют общность, коллективизм, особенно в больших городах, где наблюдается разобщенность.

Молодежь любит праздники, а пустующие театральные сцены в парках, не заполненные детскими или любыми другими представлениями, порой заняты подростками, которые хотят публичности. Лето – время педагогических каникул, досуговые кружки, секции, клубы по интересам должны жить активной жизнью. Финансовые проблемы некоторых семей не должны лишать детей радости творческого и культурного развития, полезного времяпровождения. Парки, скверы, клумбы должны быть местом творчества и приобщения к общественному труду, что создаст благоприятную культурную атмосферу социума, микрорайона. Запрет привлекать детей к труду формирует поколение потребителей, которым должны убрать, принести и приготовить. Природа и общественный труд, возможно, оплаченный какими-то бонусами, спонсоры для детских домов, интернатов создают благоприятную среду для администрации и детей. Другие дети из разных статусных семей получают только положительные впечатления. Участие в конкурсах по типу организации досуга в детском оздоровительном лагере, на дворовых площадках возродят коллективные игры в век интернета, который заполнил время, поговорить, пообщаться вживую, а не в сети, не о чем и не с кем. Приобщение к культуре и возможностям проявления себя в созидательном направлении снизит бродяжничество, повысит собственную значимость.

Особенности истории семьи накладывают отпечаток на детей, стремление быть первым во всем формируется и культивируется в семье. Способы стремления к первенству в виде старания, прилежания или в виде самовыражения любыми способами ради результата вызывают одобрение или неодобрение окружающих, культивируются в семье и доводят до меркантилизма. Культура учеников, культура класса складываются из взаимоотношений в коллективе и отношений лидеров и лузеров, формирование уважения и терпимости к чужому мнению. Обособление в домашних условиях, обусловленное, по мнению родителей, беспокойной обстановкой за пределами дома и школы, создает условия саморазвития возможностями семьи. Раскрытие для позитивного, продуктивного общения, за рамками только финансового результата, обогатит участников и общество в целом.

В семье служащих формируются дети, стремящиеся к первенству усилиями труда, воли и возможностями родителей. В семье, склонной к торговым и коммерческим делам, или не имеющих примера для подражания в занятии наукой и культурно созидательным трудом, дети имеют коммуникативные навыки, нацеленность которых на успех всеми возможными способами и средствами. Поведенческое проявление недисциплинированности как фактор предполагаемого своего «творческого» пути к самостоятельности.

Опыт успешного решения проблем в истории семьи частично передается детям. Ловкачество и стремление добиться цели любым путем вызывает беспокойную обстановку в учебном процессе в коллективе учащихся. Страдает дисциплина, страдают другие дети, но некоторые вырабатывают у себя привычку не замечать проделки, мешающие обучению.

Однако проявление излишней активности во время обучения, излишняя внимательность к ошибкам других вносит негатив в обстановку. Преодолеть или не заметить – позиция преподавателя, позиция администрации, по отношению к проявлениям со стороны подростков и преподавателя.

Управление процессом вовсе не означает тотальный контроль. Лишение творчества преподавания и

принятия решений педагогов в рамках политики администрации как единственная норма вызывает неспокойную обстановку в трудовом коллективе. Система организации труда по типу «работа в радость» приносит пользу и сохранение здоровья всем участникам процесса.

Культура общества определяется отношением к людям.

Регламенты в организации, основополагающей процесс образования, нормативное регулирование, прозрачная система контроля, отсутствие неясных символов, конкретная постановка задачи и контроль ответственными лицами, выдача конкретных финансово-определенных заданий - платформа рационального и уважительного отношения к участникам процесса.

Финансовое вознаграждение, определенное по договору, а объем работ соответствующему тарифно-квалификационному справочнику теряет связь с ним. На смену пришел «Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. № 984 н», который предписывает новые условные регламенты, соблюдение которых условно при определенных локальных актах. Локальный акт предприятия может решить вопрос квалификационных требований для данной должности, неопределенность характеристик возможностей и обязанностей создает туманное поле для устройства по рекомендации «своих», снижение значимости собственных достижений, усилий. Образование, которое может быть получено в рамках школы, профессиональное и высшее образование обращается в «ничто» без возможности применения сил, способностей и возможностей. Стремление работодателей к применению аналогии Варранта: взял на работу, на учебу, со связями родителей, семьи или прежних работ, и потекли средства. Пожертвования, безвозмездная или физическая помощь в процессе устройства или при обращении с проблемами работодателя создают снежный ком, паутину в отношениях и доступе к возможностям и привилегиям одним.

Снижение издержек в системе образования приводит к увеличению объема самостоятельной работы. Новые оснащенные школы с просторными залами и компьютерами в библиотеке противопоставлены школам, где оснащение снижено, дети лишены возможности работать в школе, учителя тоже ограничены в возможностях. Тантгема работникам учебных заведений за сбор денег за платные услуги по уставу выдвигает требования к действиям. Экономика и культура в образовательных учреждениях следуют рядом. Культурные мероприятия, условно ограниченные рамками карантина, снижают жизненный потенциал. Гигиена должна быть разумной, а не препятствием для развития учеников, учителей, жизнь проходит, время идет. Детство заканчивается, взрослость и ответственность не наступает или наступает медленно. Тотальный контроль в школе, в системе образования, нахождение в помещении учреждения большой промежуток времени, отсутствие продуктивного времени для выполнения домашнего задания и отдыха дома, создают нервозность, агрессивность. Желание успеть выполнить заданное за короткое время создает почву для выгорания.

Культурное развитие происходит в среде обитания, обучения и семье. Ценности семейных традиций, традиции в обществе, праздники, радость, саморазвитие и зависимость в средствах находятся в прямой зависимости. Культура получить больше, чем положено инструкцией, формирует управление, и создаются ситуации «попроси - я выполню», тем самым вместо обязанности создается ситуация - «выполнил по твоей просьбе - хочу благодарности». Отнесение образования к сфере обслуживания создало подобную ситуацию. К процентам чаевых в ресторане, горничной в гостинице привыкли, и в силу возможностей они имеют место быть. В образовательных учреждениях подобное прослеживается при создании ситуации низкого рейтинга преподавателю. «У всех есть кабинет - у вас нет, у всех есть компьютер - у вас нет». «Вам надо попросить у кого-нибудь, попросил - будь обязаным», отсутствие чайника в общем доступе, запрет на чайник в кабинете, но все же у остальных есть - «попроси воспользоваться, принеси что-то». Это создает напряжение в отношениях, те же «анalogии Варранта» в применении в человеческих отношениях и организации процесса. Трудовой кодекс РФ имеет статьи, содержащие права и обязанности сторон и работодателя, но данные ситуации выходят за рамки Трудового кодекса. Действует «культурный кодекс» - «кодекс податей и их причин» вместо организации труда в информационный век и век новых технологий. «Подойди - попроси», при составлении и корректировке расписания, когда за тебя решают «как мне лучше» - в «окне» расписания пообедать, что растягивает рабочий день, и непроизводительно тратится личное время.

Учащиеся в этом культурном кодексе ищут пути - «вас много, классный руководитель один». Значимость учителя в культурном контексте снижена при отсутствии классного руководства, которое, как орден, дается не всем. Поиск «значимого» рядом становится главной составляющей в формировании личности. Классный руководитель, влиятельные родители друга, одноклассника, далее полезные отношения полов перекрывают пути к духовной внутренней культуре нового поколения. Меркантилизм, безжалостность к животным, неуважение к «незначимым» старшим, преподавателям - становятся результатом запрета «детского труда»: насорил - «должна уборщица убрать», и так - с младшей школы, что приводит к снижению культуры и экологической безнравственности подрастающего поколения. Воспитанного на том, что «миллионы списываются на траву на газонах», на восстановление системы водоочистки денег нет, это затратные технологии - сразу не спишешь, работать надо. Стремление к пауперизму, взять все, что можно, а платить не надо, прикрыто лозунгами о сознательности и волонтерстве. А куда средства делись? Развитие «самозанятости» с 90-х, когда вся система рушилась, люди оставались без средств существования, когда расширились структуры госслужбы с системой доплат, приплат и гарантий двойной пенсии, власти и положения в обществе, это батрачество одних и процветание других. А рабство и крепостное право давно отменено. Самозанятый человек должен сам себе отчислять на пенсию,

соцстрах, заниматься бухгалтерией, ограничен в стабильности, ломать голову течением бизнеса и экономическими рисками, тогда как госслужащий на готовом месте не решает проблем общества, а получает зарплату, не вступая в конфликты, как в сказке «Гуси-лебеди», другие летят – те возьмут. Пусть пишут жалобы, а мы ответим по закону ФЗ 79, ФЗ 59, что за все отвечает работодатель, все прикрыли, отписались, работают – зарплату получают дальше, развиваем венчурный бизнес, ищем, кто бы общественную

волну создал – для очередного списания бюджетных средств.

Наша культура в наших руках. Государство должно работать в этом направлении, а не создавать узкие места для утечек.

Окультуривание должно проходить не вопреки, а благодаря обучению, воспитанию, развитию общества, формированием культурных ценностей и ментальности.